

Plataforma de Avaliação de Autorregulação Cerebral

João Salinet

Biomedical Engineering, Engineering,
Modelling and Applied Social Sciences
Centre

Federal University of ABC
São Bernardo do Campo, Brazil
ORCID: 0000-0003-2906-9397

Fernando Silva de Moura

Biomedical Engineering, Engineering,
Modelling and Applied Social Sciences
Centre

Federal University of ABC
São Bernardo do Campo, Brazil
ORCID: 0000-0002-0433-1224

Pedro Machado Nery dos Santos

Biomedical Engineering, Engineering,
Modelling and Applied Social Sciences
Centre

Federal University of ABC
São Bernardo do Campo, Brazil
ORCID: 0000-0002-4191-4066

Edson Bor-Seng-Shu

Neurology Department, Hospital das
Clínicas, School of Medicine,
University of São Paulo

São Paulo, Brazil
ORCID: 0000-0002-6713-8974

Angela Salinet

Biomedical Engineering, Engineering,
Modelling and Applied Social Sciences
Centre, Federal University of ABC

São Bernardo do Campo, Brazil
Neurology Department, Hospital das
Clínicas, School of Medicine,
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
ORCID: 0000-0002-4192-5160

Resumo—Neste estudo foi realizada a validação preliminar, em sujeitos controle, de uma multiplataforma de avaliação de autorregulação cerebral (AC). Este mecanismo é essencial na manutenção do fluxo sanguíneo cerebral (FSC) adequado, do qual o cérebro é criticamente dependente devido a sua alta demanda energética. O mecanismo de AC permite manter o FSC constante mesmo sobre variações de pressão arterial sistêmica, sendo afetada em diversos quadros neurológicos que necessitam de avaliação. Métodos não invasivos como a Análise de Função de Transferência (AFT) e o Índice de Autorregulação (IAR) foram implementados numa nova plataforma open source voltada para a avaliação de AC. A plataforma representa uma inovação sobre versões anteriores de softwares com este propósito e tem sua funcionalidade demonstrada pelo estabelecimento de valores de média e variabilidade característicos dos parâmetros para sujeitos saudáveis nos índices do método AFT.

Palavras-chave — *fluxo sanguíneo cerebral, pressão arterial, processamento de sinais fisiológicos, modelamento, autorregulação cerebral.*

I. INTRODUÇÃO

O cérebro humano apresenta grande demanda e limitada capacidade de armazenamento de energia, sendo fortemente dependente do aporte de substratos energéticos fornecidos pelo fluxo sanguíneo cerebral (FSC) ^[1]. Dentre os mecanismos reguladores do FSC, a autorregulação cerebral (AC) tem um papel crucial, mantendo-o constante apesar de variações de pressão arterial (PA) na faixa de 60 a 140 mmHg. A AC é essencial para manter a homeostase encefálica, relacionando-se com o controle do diâmetro das arteríolas e consequente alteração da resistência cerebrovascular ^{[1][2]}.

Em diversos quadros neurológicos tais como sepse, traumatismo cranioencefálico, acidente vascular cerebral (AVC) há comprometimento da AC, de maneira que os vasos perdem a capacidade de alterar sua resistência efetivamente, tornando o FSC dependente da PA. Esta é uma condição crítica para o órgão já lesionado, gerando grande risco de danos cerebrais secundários como hemorragia ou isquemia ^[3]. A variação da PA acima dos limites da AC ou seu comprometimento em situações de hipertensão (aumento da PA sistêmica) podem levar à hiperperusão encefálica,

aumentando o risco de hiperemia (aumento exagerado de fluxo), hipertensão intracraniana e AVC hemorrágico ^{[1][4][5]}. Contrariamente, a queda da PA para valores abaixo do limite inferior ou o comprometimento da AC em situações de hipotensão podem reduzir significativamente a pressão de perfusão cerebral e levar à isquemia cerebral ^{[1][4][5]}.

A AC pode ser aproximada por um sistema linear regulador da relação entre PA (entrada) e velocidade de FSC (vFSC - saída) com as características de um filtro passa-alta. Isto é justificado se assumindo que a adaptação das arteríolas cerebrais em resposta a alterações de PA não é rápida o bastante para neutralizar oscilações de grande frequência (acima de 0.2 Hz) no FSC. Técnicas de processamento de sinais fisiológicos tais como Análise de Função de Transferência (AFT) e o Índice de Autorregulação (IAR) podem ser utilizadas de maneira a avaliar a AC de maneira não invasiva ^{[1][2][3][5][6][7][8]}. Um software em DOS foi desenvolvido com este fim por Panerai et al (1996) ^[9] contendo estas técnicas, e embora cumpra as preconizações do *Cerebral Autoregulation Network* (CARNet) ^[8], não é compatível com sistemas operacionais e equipamentos médicos atuais, com uso restrito a pesquisadores colaboradores, limitando a reprodutibilidade de resultados, implementação de novos protocolos, estudos de sensibilidade de parâmetros e, por fim, dificultando a inclusão de novas técnicas. Dessa maneira uma nova plataforma *open source* vem sendo desenvolvida, contando com ferramentas de remoção de ruído e artefato, filtragem e visualização.

II. MÉTODOS

A plataforma em sua versão atual conta com diversas ferramentas de pré-processamento e manipulação dos sinais e dois métodos de processamento implementados (TFA e ARI), estando o TFA validado (Fig. 1).

Figura 1. Diagrama geral da plataforma de avaliação de autorregulação cerebral

A. Sujeitos

Uma amostra de 21 sujeitos saudáveis com idade superior a 50 anos foi utilizada neste estudo, excluídos pacientes com histórico de hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e qualquer doença. Um exame ultrassom Doppler transcraniano foi realizado para identificar a ausência de estenose significativa ou obstrução do sistema carotídeo (artérias carótida interna e externa bilaterais). Pacientes com estenose > 50% também foram excluídos da pesquisa.

B. Protocolo de Coleta de Dados

Sinais de vFSC foram coletados bilateralmente durante 5 minutos após insonação das artérias cerebrais médias, identificadas como descrito por Aaslid et al (1982)^[10] e 15 minutos de estabilização, utilizando um ultrassom Doppler transcraniano com 2 transdutores de 2 MHz. A PA foi medida simultaneamente por fotopletiografia, através de um sensor anexado ao dedo médio da mão esquerda (Finapres Medical Systems B.V.). Os sinais são amostrados em 200 Hz e gravados simultaneamente em um sistema de aquisição de dados (Doppler Box) para análise *off-line*.

C. Pré-Processamento

Os sinais de PA e vFSC são reamostrados em 100 Hz. Isto é seguido pela etapa de pré-processamento, no qual um filtro um filtro mediana de 3ª ordem e um filtro Butterworth passa-baixa de ordem 10 com frequência de corte em 20 Hz são aplicados em cascada, visando atenuar a influência de componentes não fisiológicas. Se necessário, é então realizada uma inspeção visual nos sinais buscando possíveis artefatos e/ou componentes indesejáveis, e removendo-os, também sendo possível utilizar um filtro média móvel neste caso. Opcionalmente, pode-se realizar o *detrending* dos sinais nesta etapa. Utiliza-se o algoritmo *automatic multiscale-based peak detection* (AMPD)^[11] para a detecção dos momentos de sístole e diástole nos sinais. A sincronização é realizada 100 ms antes da diástole do terceiro ciclo cardíaco, sendo necessário garantir que representem momentos correspondentes. A sístole é definida como o pico de maior amplitude num ciclo cardíaco e a diástole o vale de menor amplitude que a precede.

A partir dos sinais sincronizados e filtrados, é possível realizar uma calibração utilizando dados de pressão medidos pelo corpo clínico em paralelo por um equipamento distinto. Segue-se a análise batimento a batimento cardíaco, que consiste em representar os sinais descritos com uma amostra por ciclo: a coordenada desta amostra corresponde à média do dado sinal dentro de um dado ciclo cardíaco – intervalo entre dois términos de diástoles consecutivos – enquanto sua abscissa corresponde à amostra central definida pelos limites de um ciclo. O sinal obtido possui pontos não equidistantes. Isto é seguido por uma interpolação do tipo *spline* cúbico reamostrando os sinais para 4 Hz, aproximadamente 8 vezes a frequência máxima esperada na caracterização do mecanismo de AC.

D. AFT

A análise em frequência é realizada através do método de Welch nos sinais de média batimento a batimento de PA e vFSC. Neste método, cada sinal é dividido em segmentos, que são multiplicados por janelas, e em que é então aplicada a Transformada de Fourier para estimar a densidade espectral. O periodograma de Welch é obtido ao se calcular a média dos espectros obtidos para cada janela do sinal. Os sinais são divididos em janelas de 100 segundos com

sobreposição de 50% entre janelas, sendo multiplicados por janelas do tipo Hanning. Dada a sobreposição, este procedimento visa atenuar descontinuidades nas bordas dos sinais, diminuindo o chamado *spectral leakage*. O sinal de magnitude média de espectro para cada um dos sinais pode ser suavizado segundo uma preconização do CARNET^[8]: um filtro média móvel de janela triangular (TMA) com coeficientes 1/4, 1/2 e 1/4.

A partir do espectro de potência suavizado de PA, X , e de vFSC, Y , pode-se obter o auto espectro (1) de cada um dos sinais e o espectro cruzado entre PA e vFSC (2), com E representando o valor esperado.

$$S_{xx}(f) = E|X(f)X^*(f)| \quad (1)$$

$$S_{xy}(f) = E|X(f)Y^*(f)| \quad (2)$$

A função de transferência (FT) (3) que modela o sistema de AC é obtida pela divisão do espectro cruzado pelo auto espectro de PA. Seu valor absoluto é chamado de ganho (4), em unidades de cm.s/mmHg ou cm.s/(porcentagem de mudança de mmHg⁻¹). Seu valor de ângulo é chamado de fase (5), calculada pela tangente inversa (tg⁻¹) do quociente entre sua parte real e sua parte imaginária, em unidades de graus ou radianos. A *magnitude-squared coherence* (MSC) (6) representa a parcela do sinal de vFSC que pode ser explicada linearmente pelo sinal de PA. Seu valor é adimensional, varia entre 0 e 1 e relaciona os auto espectros de PA e vFSC:

$$H(f) = S_{xy}(f) / S_{xx}(f) \quad (3)$$

$$|H(f)| = \{ |H_R(f)|^2 + |H_I(f)|^2 \}^{1/2} \quad (4)$$

$$\phi(f) = \text{tg}^{-1} [H_I(f) / H_R(f)] \quad (5)$$

$$\gamma^2(f) = |S_{xy}(f)|^2 / [S_{xx}(f) * S_{yy}(f)] \quad (6)$$

O ganho de H(f) representa a relação das amplitudes da oscilação de PA com as de vFSC para cada frequência. A fase de H(f) representa o atraso entre oscilações de vFSC em relação a oscilações de PA. MSC é utilizada para a validação dos valores de ganho e fase: para cada número de janelas é definido um limiar de MSC^[8] (Tabela 1) que se não atingido resulta na exclusão da amostra em frequência do cálculo da média para cada um dos parâmetros considerando bandas de frequência. Em geral as bandas utilizadas^[8] são *Very Low Frequency* (VLF: 0,02-0,07 Hz), *Low Frequency* (LF: 0,07-0,2 Hz) e *High Frequency* (HF: 0,2-0,5 Hz), sendo a banda LF considerada a mais importante na avaliação de AC. A média em cada banda reduz a complexidade fornecida pelas curvas de ganho, fase e coerência, tendo uso controverso, mas fornece um único valor por banda, sendo mais sintética.

Number of windows	Critical values of coherence		
	1%	5%	10%
3	0.43	0.51	0.65
4	0.33	0.40	0.54
5	0.27	0.34	0.46
6	0.23	0.29	0.40
7	0.20	0.25	0.35
8	0.18	0.22	0.32
9	0.16	0.20	0.29
10	0.14	0.18	0.26
11	0.13	0.17	0.24
12	0.12	0.15	0.22
13	0.11	0.14	0.21
14	0.10	0.13	0.19
15	0.10	0.12	0.18

Tabela 1: Limiares de coerência utilizados na validação da FT.

Caso a coerência seja baixa em todas as bandas de frequência o dado deve ser excluído. Considerando situações de fisiologia normal, um baixo ganho é esperado, significando que oscilações de PA são neutralizadas pelo mecanismo de AC. Além disso, um atraso em fase é esperado, significando que variações de vFSC se recuperam mais rapidamente que as de PA.

E. IAR

Proposto por Tiecks et al (1995) [6], o método IAR utiliza um sistema de equações diferenciais de segunda ordem (Equações 7 a 10) para simular 10 curvas hipotéticas da resposta de vFSC frente uma variação de PA em diferentes condições de AC. Nas equações abaixo, para cada curva de PA com amostras $P(t)$, são geradas 10 curvas de vFSC com amostras $V(t)$. Cada curva gerada possui um valor de IAR e coeficientes T (constante de tempo), D (fator de amortecimento) e K (ganho autorregulatório dinâmico) característicos, identificados na Tabela 2. x_1 e x_2 são variáveis de estado únicas para um dado estado de $P(t)$, sendo consideradas nulas na fase de controle. V_m e P_m são, respectivamente o valor médio de PA e o de vFSC durante a medição. dP é a variação normalizada entre $P(t)$ e P_m , com relação ao valor da pressão crítica de fechamento ($CrCP = 12$ mmHg), um parâmetro fisiológico dado pelo valor de pressão em que ocorre colapso das artérias cerebrais. f a frequência de amostragem.

$$V(t) = V_M (1 + dP(t) - Kx_2(t)) \quad (7)$$

$$dP(t) = (P(t) - P_m) / (P_m - CrCp) \quad (8)$$

$$x_2(t) = x_2(t-1) + [x_1(t) - 2Dx_2(t-1)] / fT \quad (9)$$

$$x_1(t) = x_1(t-1) + [dP(t) - x_2(t-1)] / fT \quad (10)$$

Através da função de transferência gerada pelo método AFT é possível calcular a resposta ao impulso (entrada de PA) e filtrá-la com um filtro FIR passa-baixa em 0.5 Hz. O IAR do paciente é obtido através do menor erro quadrático médio (RMS) entre o sinal resultante e as 10 curvas do modelo. Em condições normais de AC, o valor de IAR é de

5 ± 1 [6]. Para valores de IAR acima de 7, a resposta do sistema autorregulatório é considerada exagerada, enquanto para valores abaixo de 4, variações de PA não são neutralizadas de maneira adequada, sendo $IAR = 0$ uma simulação de resposta passiva em que toda a variação de PA é refletida em variações de vFSC. Dessa maneira, com valores crescentes de IAR, a velocidade de retorno ao fluxo pré-impulsivo é mais rápida.

T(s)	D	K	ARI
0	0	0	0
2,00	1,60	0,20	1
2,00	1,50	0,40	2
2,00	1,15	0,60	3
2,00	0,90	0,80	4
1,90	0,75	0,90	5
1,60	0,65	0,94	6
1,20	0,55	0,96	7
0,87	0,52	0,97	8
0,65	0,50	0,98	9

Tabela 2: Parâmetros para obter cada curva do método ARI.

F. Interface gráfica e ferramentas

Os métodos descritos foram integrados à multiplataforma *open source* em Python. Os métodos desenvolvidos, a começar pela AFT e pelo pré-processamento proposto, são inclusos numa plataforma desenvolvida para este fim. Na plataforma também estão inclusos métodos para remoção de ruído e artefato, manipulação dos picos e análise serial de pacientes para diferentes protocolos.

III. RESULTADOS

As Fig. 2 a 5 demonstram a funcionalidade da plataforma na detecção de picos, extração de média batimento a batimento e cálculo dos parâmetros da TFA (ganho, fase e MSC), respectivamente. Fig 2 ilustra a plataforma nos módulos de pré-processamento e sincronização (superior) e batimento-a-batimento (inferior). Fig. 3 apresenta a imagem da plataforma batimento a batimento.

Figura 2: Imagens da plataforma ilustrando os sinais de vFSC bilateral e PA com seus pontos fiduciais identificados (superior). O sinal em vermelho é a frequência cardíaca. Na figura inferior é apresentando os sinais batimento-a-batimento cardíaco máximos, médios e mínimos (vermelho, verde e azul) dos sinais de vFSC bilateral e PA.

Figuras 4 e 5 apresentam um típico exemplo do cálculo da AFT para sujeito saudável. Na Figura 4, os sinais de auto espectro da PA (vermelho) e o espectro cruzado da PA com vFSC (azul) para os lados direito e esquerdo (parte superior) são apresentados. Figura 5 ilustra a respectiva resposta de ganho, fase e coerência, para o mesmo sujeito saudável, nas três distintas bandas de frequências (destacada em cores).

Figura 3: Imagem da plataforma batimento a batimento cardíaco máximos, médios e mínimos (vermelho, verde e azul) dos sinais de vFSE bilateral e PA.

Figura 4: Imagem da plataforma em desenvolvimento apresentando os sinais de auto espectro da PA (vermelho) e o espectro cruzado da PA com vFSC (azul) para os lados direito e esquerdo.

Figura 5: Curvas de ganho, fase e coerência para o mesmo

sujeito saudável das Fig. 2-4.

As análises foram estendidas para toda a população e os valores médios encontrados foram: ganho (VLF: 0.7058 ± 0.5536 , LF: 0.7988 ± 0.4620 e HF: 0.8379 ± 0.3924); fase (VLF: 0.7366 ± 0.6296 , LF: 1.2615 ± 0.4078 e HF: 1.0386 ± 0.6093); e MSC (VLF: 0.5435 ± 0.1958 , LF: 0.5793 ± 0.1936 e HF: 0.4341 ± 0.1333).

IV. DISCUSSÃO

Neste estudo foi realizada a validação preliminar, em sujeitos controle, de uma plataforma de avaliação de AC. A plataforma representa uma inovação sobre versões anteriores de softwares com este propósito e tem sua funcionalidade demonstrada pelo estabelecimento de valores de média e variabilidade característicos dos parâmetros para sujeitos saudáveis nos índices do método AFT. Embora diversos recursos já estejam implementados e parte das métricas validada, o método IAR está em fase final de implementação e validação.

REFERÊNCIAS

- [1] Payne, S. Cerebral Autoregulation: Control of Blood Flow in the Brain – SpringerBriefs in Bioengineering, University of Oxford, Oxford, UK. 2016.
- [2] Salinet, ASM. The Natural History of the Cerebral Blood Flow Regulation after Acute Ischaemic Stroke. PhD Thesis. University of Leicester, Leicester, Inglaterra. 2014.
- [3] Salinet, ASM, Robinson et al. Active, Passive and Motor Imagery Paradigms: Component Analysis to Assess Neurovascular Coupling. Journal of Applied Physiology, 2013;114(10) 1406-1412
- [4] Lassen, NA, Ingvar, DH, Skinhoj, E (1978). Brain function and blood flow. SciAm, 239, 62-71.
- [5] Aaslid, R; Lindegaard, KF et al. Cerebral autoregulation dynamics in humans. Stroke. 1989;20:45-45.
- [6] Tiecks, FM; Lam, AM et al. Comparison of Static and Dynamic Cerebral Autoregulation Measurements. Stroke 1995 26:1014-1019.
- [7] Panerai RB. Cerebral autoregulation: from models to clinical applications. Cardio Eng 2008; 8: 42–59.
- [8] Classen J, Aisha SS et al. Transfer function analysis of dynamic cerebral autoregulation: A white paper from the International Cerebral Autoregulation Research Network (CARNet). J Cereb Blood Flow Metab. 2016 Apr;36(4):665-80.
- [9] Panerai RB; Kelsall A et al. Analysis of cerebral blood flow autoregulation in neonates. IEEE Trans Biomed Eng. 1996;43:779-788.
- [10] Aaslid R, Markwalder T; Normes H. Non-invasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocity in basal cerebral arteries. J Neurosurg 1982;769-774.
- [11] Scholkmann F; Boss J; Wolf M. An efficient algorithm for automatic peak detection in noisy periodic and quasi-periodic signals. Algorithms 2012;5(4):588-603.